

STERILIZATSIYA VA DIZENFEKSIYA TURLARI**Ergasheva Sevinch**

Tibbiyot va bioinjeneriya instituti

Davolash ishi yo'nalishi

E-mail:ergashevasevinch726@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sterilizatsiya va dezinfeksiya jarayonlarining mikrobiologik asoslari, ularning tibbiyotdagi ahamiyati hamda qo'llaniladigan usullari yoritilgan. Sterilizatsiya — barcha mikroorganizmlar, jumladan sporalarni ham butunlay yo'qotish jarayoni bo'lsa, dezinfeksiya — patogen mikroblarni yo'qotish yoki ularning sonini kamaytirish usulidir. Maqolada fizik (issiqlik, ultrabinafsha nurlari), kimyoviy (spirtlar, xlorli birikmalar) va mexanik usullar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, sog'liqni saqlash muassasalarida aseptika va antiseptika tamoyillariga amal qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sterilizatsiya, dezinfeksiya, mikroorganizmlar, antiseptika, aseptika, spora, kimyoviy vositalar.

Asosiy qism: **Dezinfeksiya** (dez... va infeksiya), yuqumsizlantirish — yuqumli kasalliklarni qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar va boshqalar)ni yo'q qilish. Keng ma'nodagi D.ga odam bilan hayvonlar uchun zararli hasharotlarni yo'q qilish — dezinseksiya va zararli kemiruvchilarni yo'q qilish — deratizatsiya ham kiradi. Profilaktik, kundalik, yakunlovchi D. bo'ladi. Profilaktik D. yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida uy anjomlari, idish-tovoklarni, jamoat to'planadigan joylar (bozor, do'kon, bolalar muassasasi, hammom, oshxona, transport va boshqalar)ni, tashlandilarni muntazam ravishda yuqumsizlantirishdir. Suvni yuqumsizlantirish, sutni pasterizatsiya qilish ham profilaktik D.ga kiradi. Bemor yotgan uyda uzluksiz kundalik D. o'tkaziladi. Yakunlovchi (oxirgi) D. bemor kasalxonaga yotqizilganidan, sog'ayib ketganidan yoki vafot etganidan keyin amalga oshiriladi. D.da mexanik, fizik va kimyoviy vositalar qo'llanadi. Bino va undagi buyumlarni ho'l latta bilan tozalash, kiyim-kechak va ko'rpa-yostiqni qoqish, chang so'rgich bilan tozalash, binoni oklash, bo'yash va boshqa mexanik vositalarga kiradi. Kiyim-kechak va binolar shu yo'l bilan 50—75% mikroblardan xalos bo'ladi. Quritish, quyosh nuri, ultrabinafsha nurlar (simob-kvars lampalari), tashlandilarni yoqib yuborish, idish va boshqa buyumlarni qatronlash, suvga sovun va ishkr solib qaynatish, qay-noq suv, dezinfeksiya kameralarida va maxsus apparat (avtoklav)da suv bug'i va issiq havodan foydalanish fizik vositalar hisoblanadi. Kimyoviy vositalarga kislotalar, ishqorlar, xlorli ohak, xloramin, fenol, krezollar (lizol, naftalazol), formalin, sulema va boshqa moddalar kiradi. Bir qator yuqumli kasalliklarda D. uy sharoitida o'tkaziladi. Yuqumli ichak kasalliklari (ich terlama, dizenteriya)da bemor yotgan uy har kuni ho'l latta bilan tozalanadi, u foydalangan idish-tovoq 1% li soda erit-masida, ich kiyimlari 2% li sovun-sodali yoki biror yuvuvchi vosita eritmasida 15 min. qaynatiladi. Parazitar yuqumli kasalliklar (tepkili terlama, qaytalovchi terlama)da bemor va unga yaqin yurgan kishilarni D. qilishda yuqumsizlantiruvchi vositalar qo'llanib, bemorning kiyim-kechagi va ko'rpa-yostig'i D. kamerasiga yuboriladi. Gripp kasalligida bemorning idishtovog'i qaynoq suv bilan 2—3-marta yuviladi (yaxshisi, birorta yuvuvchi vosita eritmasida qaynatiladi), ro'molchasi, sochig'i yuvuvchi vosita eritmasiga bo'ktirilgach, qaynatiladi. Bemor yotgan xonani tez-tez shamollatib, polixloraminning 0,2% li eritmasiga ho'llangan latta bilan kuniga 2—3-marta artib turiladi. Kasallik turiga qarab D.

choratadbirlari o'ziga xos tartib asosida o'tkaziladi. D. ishini epidemiyaga qarshi tadbirlar rejasi asosida dezinfeksiya sanitariyaepidemiologiya st-yalari, kasalxonalar, poliklinikalar, vrachlik uchastkalari O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining qarorlarida ko'rsatilgan muddatlarda amalga oshiradi.

Sterilizatsiya — turli moddalar, xirurgiya asboblari, bog'lov materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalarni mikroorganizmlardan va viruslardan butunlay tozalash. Tibbiyotda aseptikaning muhim usullaridan. Sterilizatsiya fizik va kimyoviy usullar yordamida amalga oshiriladi. Fizik usullarga termik (issiqlik) va nur bilan sterilizatsiya qilish kiradi. Kimyoviy sterilizatsiya sovuq sterilizatsiya deb ham yuritiladi, bunda sun'iy materiallar yoki issiqlikka chidamsiz asboblarni mikroblarni o'ldirish ta'siriga ega bo'lgan kimyoviy moddalar yordamida sterilizatsiya qilinadi.

Issiq sterilizatsiya: Issiq sterilizatsiya suv bug'i va quruq issiq yordamida amalga oshiriladi. Suv bugi bilan sterilizatsiya qilish avtoklavlarda 110 dan 140 °C gacha haroratda 2—4 atm bosim ostida o'tkaziladi. Bog'lov materiallari, matolar, jarroxlik asboblari, suyuqliklar, suyuq dorilar, rezina buyumlar suv bugi yordamida sterilizatsiya qilinadi.

Quruq issiq sterilizatsiya: Quruq issiq sterilizatsiya maxsus quritkich shkaflarda 160—200 °C quruq issiq havo yordamida bajariladi. Bu usul shisha, chinni va metall asboblarni sterilizatsiya qilishda qo'llanadi. Nur bilan sterilizatsiya qilish ionlovchi nurlar yordamida bajariladi. Amaliyotda r va u nurlaridan foydalaniladi, bunda nurlanish dozasi 25000 greydan kam bo'lmasligi lozim.

Kimyoviy sterilizatsiya: Kimyoviy sterilizatsiyada etilen oksid gazi, spirt, formalin buglaridan foydalaniladi. Optik asboblari, fibrin tolali asboblari, sun'iy materiallar, jarroxlilik iplari, maxsus jarroxlilik asboblari (skalpellar) kimyoviy usulda sterilizatsiya qilinadi

Xulosa: Sterilizatsiya va dezinfeksiya — tibbiyot amaliyotida mikroorganizmlarni yo'qotish orqali yuqumli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega jarayonlardir. Dezinfeksiya patogen mikroblarni kamaytirish yoki yo'qotish uchun ishlatilsa, sterilizatsiya barcha mikroorganizmlar, jumladan, sporalarni ham to'liq yo'qotishni ta'minlaydi. Bu jarayonlarda mexanik, fizik (issiqlik, ultrabinafsha nuri, bug'), hamda kimyoviy (spirt, xlorli birikmalar, formalin va boshqalar) usullar qo'llaniladi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari mavjud bo'lib, ularni to'g'ri tanlash asbob-uskunalar, tibbiy materiallar va bemor xavfsizligi uchun muhimdir. Aseptika va antiseptika tamoyillariga qat'iy rioya qilish orqali yuqumli kasalliklarning tarqalish xavfi kamayadi va tibbiy muassasalarda gigiyena darajasi yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonov A. X., Hamidova D. Sh. "Tibbiyot mikrobiologiyasi" – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021.
2. Jabborova M., Yusupova N. "Umumiy mikrobiologiya" – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Tibbiy muassasalarda sterilizatsiya va dezinfeksiya qoidalari" – Toshkent, 2019.
4. To'rayev S. "Mikrobiologiya asoslari" – Toshkent: Tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2022.
5. Karimova D. "Aseptika va antiseptika tamoyillari" – Toshkent, 2020.